

**PODER, SABER E CAIS DE INTERCÂMBIOS À
VOLTA DE *L'INTERIEUR D'UN NEGOCIANT
BORDELAIS AU XVIII.E SIECLE****

*Ana Luísa Janeira** , Antonieta Moellon****

RESUMO

Deambulando pelas ruas estreitas e largas de Bordeaux, sentem-se várias presenças culturais com densidade; de onde vão emergindo figuras de proa tão universais, como Montaigne ou Montesquieu, que aqui teve numerosas residências: Rue Sainte-Catherine, Rue des Lauriers, Rue Margaux, Rue du Mirail, Faubourg de Saint-Seurin e Rue Porte-Dijeaux. Pensamentos difusos e perdurantes que nos percorrem ainda hoje sob um toque clássico. *A la derive*. Enquanto isso, o Garonne e o Gironde cheiram a viagens de longe, na certeza de que o porto atlântico fica perto. A dimensão recatada, o estilo sóbrio e a decoração despojada, nas casas mais limítrofes, as *échoppes*. Nestes bairros, os complexos arquitectónicos repetitivos, seriados e inconfundíveis, devido ao alinhamento rectilíneo. No centro, a estrutura urbana nuclear é rica de épocas e de estilos, do medievo à *art déco*, mas talvez o que mais surpreenda seja a sensação de robustez dos materiais, outra face perceptível de fortunas acumuladas, com raízes nas vinhas e em tantas vias comerciais ultramarinas. A cidade foi sempre

* DAINVILLE, M. (1919, 218-230)

** Professora Associada do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agregação em Filosofia das Ciências. Co-fundadora, primeira coordenadora e, actualmente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), Coordenadora, em Portugal, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemologia de las Ciencias Químicas e Biológicas, México, D.C. *E-mail*: janeira@fc.ul.pt e analuisajaneira@clix.pt

*** Doutoranda na Université de Paris X – DEA Etudes Ibériques et Ibéro-américaines. Conservadora, diplomada pela Ecole Nationale Supérieure de Bibliothécaires. Bibliothèque Universitaire de Bordeaux III. Secretária-Geral da Association des Conservateurs de Bibliothèques; coordenadora do *Bulletin da Association des Bibliothécaires Français* e membro eleito nos Standing Committee of Interlibrary Loan e Standing Committee of Section on Education and Training da IFLA. *E-mail*: amoellon@yahoo.fr

cosmopolita e de há muito que judeus portugueses¹ fizeram perpassar fantasmas de diásporas forçadas, com muito banca e negócios à mistura, deixando marcas de opulência, com destaque para quatro grandes famílias: os Raba, os Gradis, os Peixotto e os Pereyre. Nas áreas burguesas, memórias com frases contundentes dos *Essais* e de *De l'Esprit des Lois* (que aqui até é nome de rua!), percorrem os *Quais*, exalando ares de abundância consolidada na monumentalidade dos edifícios, ou num clima de abertura ao mundo. Insista-se. O Musée d'Histoire Naturelle abriga um património veiculado a personalidades e histórias que passaram a fazer parte da investigação: François-de-Paule Latapie e a família Journu ou os Journu-Auber: Claude,² Bonaventure, Bernard, casado com uma crioula, Madame Auber, e Antoine-Auguste, filósofo e filantropo.

O Jardin Botanique, por seu lado, evoca projectos de Auguste-François-Marie Glaziou, o paisagista bretão celebrizado pela concepção ou modernização de vários jardins brasileiros, e pelo lugar atribuído à flora tropical, contra a tendência, frequente na época, de desenvolver conjuntos com sobrevalorização das espécies euro cêntricas. Antes de partir para o Novo Mundo e depois do seu regresso, andou por Bordeaux, onde morreu em 1906. Mais próximo, Aristides Sousa Mendes e a solidariedade humana sem fronteiras. A testemunhar como existem intercâmbios, ainda mais valiosos, os intercâmbios da compaixão: 30.000 vistos para judeus e outras minorias perseguidas por nazis.

Palavras-chave: arquitetura; memória; cidade.

**POWER, KNOWLEDGE AND PLATFORM FOR
EXCHANGES AROUND L'INTERIEUR D'UN
NEGOCIANT BORDELAIS AU XVIII.E SIECLE**

Walking the narrow and wide streets of Bordeaux, several dense cultural presences are closely felt; universally important figures emerge such as Montaigne or Montesquieu who had many homes here: Rue Sainte-Catherine, Rue des Lauriers, Rue Margaux, Rue du Mirail, Faubourg de Saint-Seurin and Rue Porte-Dijeaux.

¹ As residências dos Raba e dos Peixotto são as mais conhecidas. O castelo Peixotto transformou-se no edifício da Mairie de Talence.

² O conhecido pintor de pastel, Jean-Baptiste Perronneau, esteve várias vezes em Bordeaux, tendo encontrado os seus mais interessantes modelos, junto da família de Claude Journu. Como ficou patente, por exemplo, no *Homme aux Trois Roses* ou *Retrato de Olivier Journu*, aos trinta e dois anos, primeiro de uma série de quadros seus, a celebrar figuras emblemáticas da cidade.

Diffuse, persisting thoughts that permeate us still with a classical touch *A la derive*.

Meanwhile, the Garonne and the Gironde have the odor of faraway trips, in the certainty that the Atlantic port lies nearby .

The modest size, sober style and simple decoration of the bordering houses, the *échoppes*. In these quarters, the repetitive architectural complexes, in series and unmistakable, due to the straight alignment.

Downtown the nuclear urban structure is wealthy in epochs and styles, from the medieval to *Art Déco*, but possibly the most surprising is the feeling that the materials are robust, another perceptible face of accumulated fortunes, with their roots in the vines and in so many overseas trade routes. The city was always cosmopolitan, and a long time ago Portuguese Jews³ imprinted phantoms of forced diasporas, with many banks. and businesses mixed, leaving marks of opulence, of which four large families are outstanding: the Raba, the Gradis, the Peixotto and the Pereyre.

In the bourgeois areas, memories with strong sentences from the *Essais* and *De l'Esprit des Lois* (which here is even a street name!), run along the *Quais*, exhaling an atmosphere of abundance consolidated in the monumentality of the buildings, or in an atmosphere of opening to the world. One should insist.

The Musée d'Histoire Naturelle (Natural History Museum) shelters a heritage connected to personalities and stories that have become part of the investigation: François-de-Paule Latapie and the Journu family, or the Journu-Auber: Claude⁴, Bonaventure, Bernard, married to a créole, Madame Auber, and Antoine-Auguste, philosopher and philanthropist.

The Jardin Botanique (Botanical Gardens), on the other hand, evokes designs by Auguste-François-Marie Glaziou, the Breton landscaper celebrated for creating or modernizing several Brazilian gardens, and for the place assigned to tropical flora, against the tendency, frequent at the time, to develop ensembles overvaluing Eurocentric species. Before leaving for the New World and after his return, he was in Bordeaux, where he died in 1906. More recently, Aristides Sousa Mendes and frontierless human solidarity. To witness how exchanges exist, there are even more valuable

³ The residences of the Raba and of the Peixotto are the best known. Peixotto Castle has become the building of the town hall of Talence (Mairie de Talence).

⁴ The well-known painter in pastels, Jean-Baptiste Perronneau, was in Bourdeaux several times, and found his most interesting models in the family of Claude Journu. This became obvious, for instance, in *Homme aux Trois Roses* or *Retrato de Olivier Journu*, at the age of 32, the first of a series of his pictures celebrating emblematic personalities of the city.

ones, the exchanges of compassion: 30,000 visas for Jews and other minorities persecuted by the Nazis.

Key words: architecture; memory; city.

BORDEAUX NOS SÉCULOS XVIII E XIX, COMO CARREFOUR DE GENTES E DE IDEIAS⁵

Bordeaux conhece no século XVIII uma grande prosperidade, graças ao comércio do açúcar e do café com a ilha de São Domingos e ao tráfico de negros.

No decurso do século, a cidade transforma-se, embeleza-se com novas construções que traduzem essa brilhante prosperidade: casas burguesas de comerciantes; palacetes da nobreza parlamentar, da alta burguesia e dos cônsules dos Estados Unidos ou de Hambourg; mas, sobretudo, graças à personalidade dos seus intendentés e, muito particularmente à de Aubert, marquês de Tourny, conhece uma renascença arquitectónica, passando a figurar entre as mais belas cidades da Europa.

Para levar a cabo o plano de urbanismo, Tourny recorre aos Gabriel para o traçado dos eixos do novo Bordeaux, hoje seu centro vivo: o triângulo constituído pelas *allées* de Tourny, o *cours* da Intendance, o *cours* Georges-Clemenceau, delimitado pelas praças de Tourny, da Comédia e Gambetta.

Dota a cidade de um Jardim Público (1746-1756), visto que «não há nenhum passeio, nem a pé nem a cavalo» e que «o excelente ar contribuirá à saúde dos seus habitantes». Este jardim, a que tanto quer, porque «fui eu quem teve a primeira ideia, entre tantas outras de embelezamento», chama-o «Mes Tuilleries» mas, muito rapidamente, os cidadãos apropriam-no, tornando-se o passeio de predilecção, ponto de encontro da elite e «bolsa» dos comerciantes.

O hotel de Lisleferme, na borda sul do jardim, abriga hoje o Muséum ou Musée d'Histoire Naturelle.

E, em forma de meia-lua, abrindo-se sobre o cais da Garona, a praça Royale é um conjunto arquitectónico admirável, obra dos Gabriel (1728-1755).

⁵ Devido as limitações de espaço neste artigo, foram eliminados painéis interessantes da vida bordelesa: a construção do Grand Théâtre por Victor Louis; a vida teatral, a ópera; o *Gabinete de historia natural* de Mme Duplessy; o ensino de Farmácia desde o século XIV; a afluência de imigrantes estrangeiros e das diversas regiões francesas devido ao reservatório de empregos da opulenta cidade; o movimento do porto, etc, etc. Igualmente, suprimi personalidades parisienses (Voltaire criticando a Academia, mas elogiando Montesquieu) e estrangeiras ligadas intelectualmente ou tendo permanecido em Bordeaux (Buffon e Holderlin). Sem as poder desenvolver, o artigo tornava-se num catálogo.

Paralelamente ao progresso económico e social, assiste-se ao desenvolvimento intelectual, artístico e musical.

Como os colégios e a universidade não satisfaziam as aspirações culturais da sociedade bordalesa, outras instituições vão, até à Revolução em 1789, desempenhar esse papel: a Académie Royale, a Académie des Arts e o Musée.

L'ACADEMIE ROYALE

A Académie Royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux foi criada oficialmente por carta patente de Louis XIV, registada a 3 de Maio de 1713.

Papel cultural

Charles-Louis de Secondat, barão de la Brède et de Montesquieu, (1689-1755), filósofo, moralista e o mais conhecido dos académicos, expõe-no claramente, na sua carta dirigida a Sarrau de Boynet, em 1727:

[...] falei ontem, meu caro confrade, de assuntos académicos com o M. Hardion. Ele é de parecer, e eu também, que deveria enviar um memorando ao protector, em nome da Academia.... Que nesse memorando seja exposto que, desde a fundação da Academia, ela se empregou activamente a fazer florir as ciências na cidade de Bordeaux; que numa cidade marítima como esta, em que o comércio marítimo com o estrangeiro é presentemente o mais desenvolvido, onde chega e donde parte um número muito elevado de barcos, tem que se encorajar as matemáticas, sobretudo as relativas à navegação ; que esta é a única maneira de formar bons pilotos; que o comércio com as Ilhas tendo consideravelmente aumentado em Bordeaux e sendo todo ele feito com barcos dos negociantes da dita cidade, não será demasiado proteger a arte da navegação e as ciências em relação com ela; que a criação da Academia contribuiu enormemente a dar gosto pelas ciências a inúmeros particulares da dita cidade; que a Companhia, sem ter ainda beneficiado de qualquer liberalidade por parte do Rei e sem ter sentido a marca da sua protecção, como ele acorda a tanta outras academias do seu reino, não deixou, até hoje, de fazer de grandes progressos, os quais se devem aos enormes investimentos de particulares; que a situação da cidade e a chegada de muitos estrangeiros a fez estabelecer relações com os sábios dos países mais longínquos, e que os prémios que ela distribui todos os anos, sobre assuntos de física e matemática, dão-lhe ocasião de receber trabalhos de estrangeiros

o que muito lhe facilitou esta ligação [...].(MONTESQUIEU, 1955, t. III, p. 879-880. Tradução livre).

Cais de intercâmbios com efeito, visto Bordeaux ser a cidade marítima onde o comércio com o estrangeiro é mais intenso, graças aos barcos dos negociantes bordaleses.

Cais de intercâmbios, Bordeaux é-o, mais ainda, ao nível das ideias: pela sua acção, a Academia contribui para fazer «florir as ciências», «dar gosto pelas ciências a inúmeros particulares da dita cidade», e orientar o estudo das Matemáticas em conexão com a navegação, motivado por interesses económicos locais – a formação de bons pilotos –.

Mas, esta faceta pragmática acompanha-se concomitantemente dum abertura à comunidade científica internacional através de «la mise en correspondance avec les sçavans des pays les plus éloignés» e «les prix qu'elle distribue tous les ans sur des sujets de physique et mathématiques et qui lui font recevoir des ouvrages des étrangers lui ont beaucoup facilité cette liaison...».

A Academia, pela escolha dos assuntos estudados e postos a concurso internacional, prova «aos senhores de Paris que nós não somos uns animais».

Em oposição à Academia de Paris, onde os domínios abordados são mais de ordem filosófica, a consorte bordalesa, contando no seu seio membros dum certa burguesia constituída por médicos, farmacêuticos e físicos que a levam a orientar-se para temas científicos, está, neste campo, em avanço. Já em 1714, a Física tinha sido objecto dum prémio de 300 libras, oferecido pelo duque de La Force (protector da Academia). Pela primeira vez um prémio é instituído e, neste aspecto, Bordeaux precede também Paris.

Eleito membro a 3 de Abril de 1716, logo a 8 de Setembro, Montesquieu oferece 300 libras destinadas a coroar o melhor trabalho em Cirurgia, e insiste para que a instituição publique todos os trabalhos galardoados, visto que «a utilidade das academias é que, através delas, o saber é mais divulgado. Aquele que descobre algo ou encontra um segredo é levado a publicá-lo, quer par o consignar nos arquivos, quer para dele tirar glória ou, mesmo, aumentar a sua fortuna. Antes, os sábios eram mais secretos» (MONTESQUIEU, 1953, t. II, p. 662. Tradução livre).

E este interesse pelas ciências, assim como o método científico de que se embebeu na Academia, permanecem enraizados durante toda a vida, como ele próprio o exprime: «fingi ter um grande amor pelas ciências, e, à força de fingir, ele veio-me realmente».

Se «*Mes Pensées*», «*Les Lettres persanes*» e sobretudo «*L'Esprit des lois*», são as obras mais conhecidas pela repercursão que tiveram, a maior

parte das comunicações apresentadas à Academia são de carácter científico. Assim : «*Essai d'observation sur l'histoire naturelle*», no qual expõe as suas experiências e observações microscópicas dos animais; «*Discours sur la transparence des corps*» ; «*Discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux sciences*», onde testemunha a admiração pour Descartes e Fontenelle, que, como ele, frequenta o salão de Mme Lambert em Paris.

Por outro lado, faz igualmente os *compte rendu* das dissertações científicas apresentadas pelos concorrentes, como «*L'Usage des glandes rénales, ou capsules atrabilaires*» ou «*Flux et le Reflux de la mer*».

Montesquieu tornou-se, sem dúvida, o académico bordalês mais conhecido, tanto pelas obras e a influência que estas exerceram ao nível das ideias no seu século e nos seguintes, como pelos contactos e amizades que estabeleceu no decurso das suas longas viagens ao estrangeiro ou a frequência de diversos salões parisienses – os de Mmes Lambert, Tencin, Geoffrin, et Du Deffand –.

Fazem igualmente parte dos seus amigos, os ingleses: Berwick, Fitz-James, lord Bulkeley e os franceses: Fontenelle, Marivaux, Houdar de la Motte, Duclos, o abade Prévost, o abade de Saint-Pierre, Marmontel, Piron, Mably, Dourtout de Mairan e Helvétius – que recebe em casa, no castelo de la Brède –, ou de Mme Duplessy, que tem salão em Bordeaux.

Mas, é dentro da própria Academia que «lá conto quase todos os amigos que tenho neste país» (MONTESQUIEU, 1955, t. III, p. 1.006).

Membros

Provêm – do início até 1750 – da nobreza parlamentar, maioritária no seio dos membros ordinários. A burguesia apenas figura entre os associados. Em 1783, após uma alteração estatutária, os 175 membros provêm de todas as categorias sociais da urbe e região. Os 300 correspondentes estão repartidos pelo resto da França e Europa. Duas personalidades marcantes, pelas actividades exercidas nesta Sociedade devem ser mencionadas:

Jean Barbot, (1695-1771), presidente da Cour des Aides e académico. Foi dela secretário, bibliotecário e uma eminente figura da bibliofilia bordalesa. Doou à Academia, em 1749, a biblioteca, onde permaneceu até 1924, data em que esse espólio foi disperso entre a Bibliothèque Municipale, a Bibliothèque Universitaire (250 volumes) e os Archives Municipales.

Jean-Jacques Bel, conselheiro no Parlamento de Bordeaux, homem de letras.

No seu «*Examen de la tragédie d'Inès*», ataca Houdar de la Motte a propósito de: «*Inès de Castro*» (1723).

É o fundador da biblioteca desta instituição. Por testamento, legou vários milhares de livros à Académie, em 1736, com a obrigação de serem postos à disposição do público. Criou, assim, a primeira biblioteca pública em França.

Temas de concurso

Estando os 300 membros correspondentes espalhados pela França e pelo estrangeiro, os temas postos a concurso são anunciados, com antecedência, através dos jornais e gazetas da época.

Até 1750, traduzem um interesse pela Química, Fisiologia, Botânica, Mineralogia mas, essencialmente, pela Física. Um assunto recorrente, proposto cinco vezes a concurso é: a medida de velocidade dos navios.

As aplicações das ciências às questões de ordem social e económica vão estar, em seguida, na ordem do dia. Assim, a preocupação da época, – a possibilidade de substituição dos cereais habituais em caso de escassez –, é proposto em 1771, e oferece a ocasião a Parmentier de apresentar a batata.

Mas, outros domínios fazem objecto de estudos : a história da região e a Arqueologia da Antiguidade. Nada é para admirar que François-Paule Latapie, também académico, apresente pela primeira vez, em 1776, uma «*Description des fouilles de Pompéi*».

A música está representada através dum outro membro, Sarrau de Boynet, musicólogo, que desenvolveu inúmeros temas relativos a esta arte nas suas dissertações.

Foi, para responder a um concurso instituído em 1782 em honra de Montesquieu, que Marat, o Amigo do povo, escreveu o «*Éloge de Montesquieu*», apresentado na Academia a 28 de Março de 1875.

Outras actividades

Além da Biblioteca, do Observatório e de um Gabinete de Física, a Academia oferece ao público conferências e concertos.

L'ACADEMIE DES ARTS

Fundada em 1768 por «alguns artistas ocupados na obscuridade e no silêncio às obras sérias de suas artes», reuniu os muitos artistas vindos a Bordeaux, atraídos pela renovação artística da cidade.

As suas actividades dividem-se em: Ecole de Dessin ou Ecole de Principes; Ecole de Perspective, cursos de Arquitectura Naval e uma escola de

38 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 31-45, jan./jun. 2005.

arquitectura que vai formar uma brilhante geração bordalesa. Entre os professores assinalemos: Lacour, Combes, e Gonzalèz.

A Academia constitui pouco a pouco as suas próprias colecções e organiza Salões. Houve cinco entre 1771 e 1787, e aos trabalhos expostos são atribuídos prémios. Estes salões – que gozam da afluência dos cidadãos e estrangeiros – contribuem à formação do gosto artístico e à criação de um meio aberto às artes, que recorre aos artistas presentes para os seus retratos, a decoração de suas casas, ou, adquire obras expostas para constituir colecções.

LE MUSEE

Criado em 1783, por iniciativa do abade Dupont des Jumeaux, le Musée ostenta uma orientação filantrópica tendo como finalidade «despertar, nesta grande cidade, o gosto pelas ciências e as letras, excitar a emulação dos artistas (...) levando pouco a pouco uma mocidade ócia a consagrar às ocupações mais úteis, uma porção desse tempo precioso de que ela abusa tão frequentemente em prejuízo da sua fortuna, da sua saúde, muitas vezes mesmo da sua honra».

A verdade é, que «no Musée agruparam-se todos os bordaleses instruídos que, não tendo entrada nem na Academia, nem no Tribunal, queriam exercer um outro papel que o de mero espectador dos acontecimentos desejados ou previstos »

Mas um ar precursor de *liberdade e igualdade* anima as suas actividades: cursos de geografia, de geometria e física são organizados ao domingo destinados aos «cidadãos que, ocupados nos trabalhos mecânicos não podem deixar o *atelier* em dias de trabalho».

A música, muito em voga, foi inscrita no seu programa e uma sala foi posta à disposição de todos aqueles que desejassem treinar-se.

Franz Beck, (nascido em Mannheim em 1723), instalado em Bordeaux desde 1765 – nacionalizado francês pela Jurade em agradecimento pelos serviços prestados à cidade – foi comissário dos concertos do Musée, chefe de orquestra de diferentes estabelecimentos, entre os quais, o Grand Théâtre, vindo a ser membro da Académie de Bordeaux e membro correspondente do Institut de France.

Francisco Miranda – patriota venezuelano expatriado em Bordeaux – está em relação com o Musée e os Girondinos. No seu «Journal», descreve a sociedade bordalesa com um acerado sentido de observação.

Estas instituições levam um golpe mortal na altura da Revolução.

Elas renascem, alguns anos mais tarde, nos finais do século ou princípios do seguinte, sob outras apelações:

A Académie Royale ressurgiu sob os nomes de : Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts em 1797 e, finalmente, Académie, em 1814.

Mas se ela continua a ser o ponto de encontro por excelência de homens de horizontes e de saberes diferentes, as especializações cada vez mais agudas, levam à criação de *Sociétés Savantes* : a Société de médecine (criada a 18 prairial ano VI) ; a Société Linnéenne (fundada em 1818 por Dargelas et Laterade) ; a Société des Archives Historiques de la Gironde (1858) ; a Société des Bibliophiles de Guyenne (fundada em 1866 por Jules Delpit) ; a Société Archéologique de Bordeaux (1873).

A Académie des Arts renasce sob o impulso de Lacour. Em 1794, como membro da Commission encarregue de reunir as obras confiscadas aos emigrados, às igrejas e conventos, consegue evitar o envio delas para Paris e salvar os bens artísticos da Academia com os quais vai constituir um espólio bordalês, que é instalado na galeria da antiga Academia, sob a nova designação – Musée ou Galerie de Peintures et Sculptures. Em 1811, é nomeado seu primeiro conservador. De mesmo, a sua Ecole de Dessin é reaberta e dará origem, mais tarde, à Ecole des Beaux-Arts.

O Musée será inicialmente substituído pelo Club National, e, ulteriormente, reaparecerá sob os traços da Société Philomatique, anexo dum instituição privada, orientada para o ensino profissional – o Muséum d’Instruction Publique, fundado em 1801 e dirigido por Rodriguez e Goethals –, que aí dispõe as suas obras de arte e coleções de História Natural.

No século XIX, o ensino superior vai conhecer um novo impulso, desde a Monarquia de Julho até à Primeira Guerra Mundial.

As Faculdades de Letras e das Ciências são criadas em 1838 ; a de Letras conta, na origem, cinco cátedras e, no fim do século, onze cátedras e vários mestrados.

O mestrado para o ensino dos estudos hispânicos é criado pelo Ministério em 1898 para Georges Cirot (1870-1946), passando a cátedra, em 1906. Durante cinquenta anos, este defensor do hispanismo vai fazer irradiar o renome de Bordeaux: não só desenvolve este ensino, como cria e dirige a Ecole des Hautes Etudes Hispaniques, e como dá ainda uma dimensão internacional ao *Bulletin hispanique*, iniciado em 1899.

O primeiro artigo de G. Cirot, em 1898, foi sobre as *Religiões da Lusitania* de J. Leite de Vasconcellos. Muitos outros estudos de autores portugueses foram analisados no *Bulletin*, entre eles, os de Carolina Michaëlis, que também aí publicou, em 1905, «*Algumas palavras a respeito de púcaros de Portugal*».

PODER, SABER E CAIS DE INTERCÂMBIOS

O século XVIII francês foi representativo de um imenso fervilhar mundano e intelectual, alastrando pela capital e um pouco por toda a parte na província.

Na verdade, a sociedade era encimada por elites com hábitos de sociabilidade muito viva e afortunada, onde os eventos se sucediam sem parar, num frenesi competitivo em que a festa ou o concerto de câmara dividia os importantes, à procura de serem sempre os melhores entre os demais, seja durante uma reunião na centralíssima Ile de Saint Louis. seja no quadro bucólico de um *manoir* distante, lá para o sudoeste.

Académies cheias de actividade, do fútil ao mais sério, com destaque para a função muito específica dos ciclos humanos e sociais ligados às mais pequenas, inclusive.

Salons concorridos. Com muitos decotes e o perfume da conversa com pretensões.

Bibliotecas apetrechadas com raridades e bom gosto.

Propriedades e lucros bem sucedidos, postos ao serviço do mundo literário – artístico, com frequentes viagens ao estrangeiro.

Já no fim do século, e apesar de ter destruído espólios vários e de nem sempre ter sido protectora das Ciências e dos Cientistas – lembrem-se as intervenções difíceis, e pouco compreendidas, de Lakanal – coube à Revolução Francesa mudar certas linhas de água, onde avolumava a separação entre o privado e o público. Ou melhor, a urgência de tomar medidas concretas para que os conhecimentos e bens intelectuais privados tendessem para públicos, recorrendo, quando necessário, à apreensão oficial.

Assim sendo, não se confiscavam só latifúndios agrícolas, imóveis urbanos e depósitos bancários, porquanto os bens científicos passavam a fazer parte integrante daquilo que devia constituir o fundo comum do Estado, tendo como utentes todos os cidadãos da República.

O que equivalia a duas novidades: por um lado, o reconhecimento de que as colecções naturais e os equipamentos físico-químicos constituíam um bem nacional, acarinhado pelo Poder político; por outro lado, incentivos para criar *Conservatoires*, munidos de condições adequadas, sob alçada do Saber científico.

Neste ambiente, o conhecimento guardado dentro de um palácio ou produzido numa tertúlia passava a ser olhado como devendo ter maiores repercussões sociais e garantia de sobrevivência para as gerações vindouras. Daí que surgissem os *Musées Chaptal*, dos quais eram esperados papéis particularmente importantes, no que respeita o gesto civilizador de preservar.

A ponto de poder ocorrer um «contrato» tão curioso, como aquele a que esteve ligado François-de-Paule Latapie (1739-1823), ao associar-se a um facto com impacto significativo no futuro. Gesto que foi possibilitado, de facto, nos limites do paradigma vigente, mas cujo lado singular leva a que haja quem prefira falar de venda com contrapartida (LOBIES, 2001, p. 1.201).

Para além de uma argúcia evidente, este naturalista foi suficientemente orgulhoso e confiante, quando pediu à Commune de Bordeaux uma pensão anual vitalícia, que veio a ser de 600 Francos, a troco do seu Gabinete de História Natural e da sua Biblioteca. Como a proposta foi aceite na sessão de 19 de Dezembro de 1791, este será o primeiro património do Musée d’Histoire Naturelle de Bordeaux,⁶ à época depositado numa estufa do Jardin Botanique e depois na Académie Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Bordeaux. E que vai ser reorganizado a partir de 1796.

Assim sendo, Bordeaux acabou por ter um *Museum* antes de Paris.

Apesar de estar numa situação privilegiada, pois pertencia a uma comissão do *Conseil Général du Département*, é indiscutível que só uma determinada mentalidade podia ter permitido a proposta – importância atribuída à colecção, entendida como trabalho – património – e justificaria também a resposta da Comuna – valor social de um espólio biológico, ou seja, o sentido do aval governamental dado a espécimes naturais constituídos em colecção.

Parece legítimo encontrar fundamentos remotos para uma tal confiança no convívio literário e humanista, que tivera por dezoito anos, com um ilustre benfeitor, Charles-Louis de Secondat, barão de La Brède et de Montesquieu, de cujo neto foi preceptor num castelo da terra natal, e nos contactos havidos depois, em Paris, com o ambiente em torno do Abade Noelle (Física) de François de Rouelle (Química) ou de Bernard Jussieu (Botânica).

Montesquieu era um espírito culto e universal, das línguas às literaturas clássicas, do direito às medicinas.

Como acontecia neste caso e soía no tempo, ser culto incluía abertura às descobertas científicas. Ser universal queria dizer, ainda, uma visão do mundo plural, a acompanhar todo o quotidiano, quer em momentos de trabalho, com leitura persistente e escrita continuada, quer em momentos de lazer, enriquecidos por passeios nos campos. Horas livres, rodeadas de vinhas e ilustradas por conversas intelectuais, como convinha a um colaborador da *Encyclopédie*. Às vezes, na companhia de Latapie.

⁶ Deve-se ressaltar como esta reflexão é devedora à Conservadora, Madame Natalie Mémoire, pelas informações orais que concedeu e pelos textos que disponibilizou sobre a exposição *Le Muséum: hier, aujourd’hui et demain?* realizada em 1997.

O autor de *Les Lettres Persanes* fomentava a largueza da experiência, obtida durante anos de viagem, de Nápoles a Augsburg, de Colônia a Haia, de Veneza a Londres. Que lhe terão propiciado uma consciência lúcida sobre o valor inerente aos conteúdos e objectos científicos. Nunca é demais salientar como este canal da mundialização funcionava tão bem nos percursos mentais ao longo de oitocentos. Acrescente-se, aliás que, correspondendo a este ar, coube a Latapie acompanhar o Barão de Secondat, seu filho, a Itália (BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, 1998, p. 315).

Já no século XIX, o Conde de Tustal, Bernard Journu, dito Journu-Auber (1745-1815) veio a complementar, por outro gesto fundador, o processo original do Musée d'Histoire Naturelle de Bordeaux.

Pare-se um pouco para situá-lo melhor: casado com a filha de um colono rico de S. Domingos, proprietário de seis navios, atravessando os mares com produtos coloniais e escravos, era um homem rico e curioso, logo, com ótimas condições para poder dedicar-se às Artes e às Ciências, investindo na fortuna herdada, pela aquisição de mais quadros e de mais exemplares naturais.

Pois foi ele mesmo que, no dia 4 de Junho de 1804, ofereceu à cidade o seu Gabinete de História Natural, que estivera abrigado num hotel localizado no actual Chapeau Rouge.

Tinha a intenção que esta atitude contribuísse não só para a preservação do legado, como favorecesse o deleite e estudo dos concidadãos. Este tipo de consciência cívica é algo a que a Revolução Francesa dedicou afincos e a que a burguesia iluminada correspondeu com generosidade.

Como seria este Gabinete? Felizmente, já durante a vida do pai, o muito rico comerciante e armador Bonaventure Journu (1717-1781), ficara-nos um testemunho que permite imaginar a amplitude das colecções (DAINVILLE, 1919, p. 218-230). Mineralogia, Botânica, Zoologia, Etnografia, Física, muitos Livros e muita Arte, porque «o vento que conduzia os seus navios no mar das Índias ou para as Antilhas parecia abater as chuvas de ouro sobre a sua residência, dando-lhe o meio de realizar todas as suas fantasias de arte e das ciências» (DAINVILLE, 1919, p. 219).

Oudot de Dainville descreveu, com efeito, um património familiar multifacetado, herdado ou completado por força de uma grande fortuna, a qual arrancava dinheiro provindo de um domínio comercial forte na terra e nos mares.

Inaugurado em 1811, foi transferido para o Hotel de Lisleferme, construído por Richard François Bonfin, e ficou envolvido pelo Jardim Público. Assim, em 1862, a primitiva colecção do *Museum* aproximou-se de novo do *Jardin Botanique*, fundado em 1784.

Este espaço seguia uma estrutura comum na época, pois estava organizado com base na Sistemática, ou seja, ordenado por grupos, famílias e espécies. Como tinha bastantes espécimes, reflectia a possibilidade de concretizar uma amostra do mundo vegetal, onde avultavam os meios de transporte conseguidos por muitas trocas transatlânticas.

Sendo assim, os encontros entre endémicas e exóticas obrigavam a cuidados e canseiras científico-tecnológicas, a precisarem de mostrar conhecimentos para identificar, organizar e cultivar os vegetais.

Hoje, à entrada, vibra o impacto de um elemento arquitectónico de que o todo sai visivelmente abrilhantado – um pórtico clássico com uma robustez opulenta, por fora, e com volumes habitáveis pelo interior.

O conjunto fala de Auguste-François-Marie Glazou (1833-1906). Bretão com um curso de Engenharia Civil, estudou Botânica no Museu de História Natural de Paris, onde aprofundou os conhecimentos em agricultura e horticultura.

Nesse período, realizavam-se as reformas de Haussmann, cujo paisagismo era coordenado por Jean Charles-Adolphe Alphand, a quem deverá inspiração para futuros trabalhos.

Por convite do Imperador D. Pedro II, foi para o Rio de Janeiro, em 1858, no sentido de coordenar a Direcção dos Parques e Jardins da Casa Imperial. Sendo uma altura favorável à criação de praças e jardins públicos, teve a oportunidade de lhes aplicar interessantes reflexões teóricas e concepções concretas sobre a paisagem urbana, com destaque para o Jardim da Quinta da Boa Vista, residência do Imperador, e para o Passeio Público, ambos na capital.

Não se pense, porém, que os delineou com régua, esquadro e muito racionalismo por detrás. Não, pois este paisagista era um francês que, quase paradoxalmente, conheceu bem os jardins britânicos, apreciou muito o modelo inglês e concebeu muitos jardins brasileiros de acordo com essa tradição (ver TERRA, 1993).

Por isso, criava uma organização vegetal com perspectivas de grandeza, efeitos de manchas leves, caminhos ondulados e planos esteticamente conseguidos.

Por isso, usufruiu habilmente da escala amplificada que os Novos Mundos sempre facultam, ao construir paisagens engrandecidas e que harmonizavam a articulação entre o natural e o cultural.

De volta à Europa, acabou por morrer em Bordeaux.

BIBLIOGRAFIA

- AUBRET, Emmanuel. *Les Tandonnet, armateurs bordelais: 1796-1904*. Bordeaux: William Blake, 1895.
- BIOGRAPHIE UNIVERSELLE (MICHAUD) ANCIENNE ET MODERNE. nova ed., tomo 23. Paris: C. Desplaces, Leipzig: F.A. Brockhaus, 1998.
- COURTEAULT, Paul.-*Bordeaux : a travers les siècles*. Bordeaux: Féret, 1909.
- DAINVILLE, M. Oudot de. L'intérieur d'un négociant bordelais au XVIII.e siècle. *Revue Philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest*, Bordeaux, 1919.
- DESGRAVES, Louis. *Bordeaux au cours des siècles*. Pref. de François Mauriac. Bordeaux: Clèdes, 1954.
- DESGRAVES, Louis. *Evocation du vieux Bordeaux*. Paris: Ed. de Minuit, 1960.
- ETIENNE, Robert *Histoire de Bordeaux*. Toulouse: Privat, 2001.
- GRADIS, Henri. *Histoire de Bordeaux*.— Bordeaux: Féret, 1901.
- HIGOUNET, Charles (dir.). *Histoire de Bordeaux*. Bordeaux: Fédération historique du Sud-Ouest, 1962-1974. 6 vols.
- JULLIAN, Camille Louis. *Histoire de Bordeaux depuis les origines jusqu'en 1895*. Bordeaux: Féret, 1901.
- LOBIES, J.P. (dir.). *Dictionnaire de Biographie Française*, tomo 19. Paris: Letouzey et Ané, 2001.
- MONTESQUIEU. *Œuvres complètes* de Montesquieu sous la direction de André Masson et Robert Shackleton. Paris: Nagel, 1950-1955. 3 vols.
- MONTESQUIEU. *Œuvres complètes* de Montesquieu sous la direction de Louis Desgraves et Edgar Mass. Oxford: Voltaire Foundation, 1998.
- MONTESQUIEU. *Pensées. Le Spicilège*, publié par Louis Desgraves. Paris: R. Laffont, 1991.
- O'REILLY, Patrice-John. *Histoire complète de Bordeaux*. Bordeaux: J. Delmas, 1863. 6 vols.
- RECHE, Albert. *Dix siècles de vie quotidienne à Bordeaux*. Bordeaux: L'Horizon chimérique, 1988.
- TERRA, Carlos Gonçalves. *O Jardim no Brasil do Século XIX: Glaziou Revisitado*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1993.